

Раздел II
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК
СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 378.1
DOI

ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В РЕГИОНАХ С ОСОБЫМ
СТАТУСОМ

БУЛАХ И.В.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
«Менеджмента и хозяйственного права»

САПУНОВА В.В.,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены особенности становления государственности в регионах с особым статусом, современные тенденции и направления государственного управления в мировых странах, проанализированы проблемы молодой государственности Донецкой Народной Республики как региона с особым статусом, определены стратегические направления в области улучшения профессиональных компетенций государственных служащих Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: государственность, непризнанные государства, методология государственного управления, государственное строительство, оценка эффективности, профессиональная подготовка государственных служащих

THE PROBLEM OF PUBLIC ADMINISTRATION AND
PROFESSIONAL TRAINING OF PUBLIC SERVANTS IN REGIONS
WITH SPECIAL STATUS

SAPUNOVA V.V.,
Master's Student,

BULAKH I.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at
the Department of Management and Business Law
SEI HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the features of the formation of statehood in regions with a special status, modern trends and directions of public administration in the world countries, analyzes the problems of the young statehood of the Donetsk People's Republic as a region with a special status, identifies strategic directions in the field of improving the professional competencies of civil servants of the Donetsk People's Republic.

Keywords: *effectiveness, the education quality statehood, unrecognized states, methodology of public administration, state construction, efficiency assessment, professional training of civil servants.*

Постановка задачи. Главная задача любого государства – обеспечение основных потребностей и гарантирование безопасной жизнедеятельности каждого гражданина. Эффективность выполнения указанной задачи зависит прежде всего от качества созданной государством системы управления, кроме того, чтоб система работала качественно, необходимо наличие профессионалов. В условиях боевых действий, непрофессионализма кадров, очень важным является выбор собственной модели государственного управления.

Анализ последних исследований и публикаций. Актуальные проблемы и тенденции государственного управления рассматривались в трудах В.В. Слычук, И.В. Мирошниченко, В.П. Гриднева, Е.В. Котова, М.Л. Братковского [1-5]. Однако глубокое исследование проблем государственного развития и модернизации государственного управления в непризнанных государствах, пути повышения профессиональных компетенций государственных служащих в регионе с особым статусом на примере ДНР до сих пор не проводилось.

Актуальность. Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа процессов становления и развития системы государственного управления в ДНР на современном этапе, потребностью в рекомендациях по реформированию деятельности органов государственной власти, повышению профессиональной подготовки государственных служащих.

Целью работы является анализ особенностей и проблем государственного управления в ДНР, оценки перспектив внедрения проектно-ориентированного управления в сфере профессиональной подготовки государственных служащих в условиях становления молодого государства.

Изложение основного материала исследования. В последнее время во многих странах все большее распространение получают новые концептуальные подходы к государственной службе, суть которых состоит в отказе от традиционных бюрократических методов управления и переходе к государственному менеджменту, в основе которого лежит требование постоянного повышения квалификации госслужащих. Внедрение инноваций в системе государственного управления, изменение принципов организации и функционирования органов государственной власти приобретает особую важность для всех сфер общественной жизни, особенно в условиях динамичных изменений.

В условиях интенсивного соперничества крупных мировых держав в основу конкурентной борьбы становится авторитет страны в сфере эффективного достижения собственного социально-экономического развития. Особую роль в этом процессе играет реализация крупных государственных проектов. Реализация проектной деятельности в современных реалиях в государственном управлении позволяет обеспечить

достижение необходимых результатов в более короткие сроки, обеспечив при этом рациональное использование имеющихся ресурсов. Реализация проектного подхода позволяет снизить коррупционную составляющую государственной политики, обеспечивает эффективный коммуникационный процесс между властью и бизнесом за счет обоснованности принятия управленческих решений и строгого контроля на всех стадиях реализации проекта. На сегодняшний день накоплен существенный мировой опыт по внедрению и развитию системы проектного управления в государственном секторе, при этом во многих странах бизнес и государство активно сотрудничают в сфере проектного управления, реализуя совместные проекты.

Благодаря эффективному глобальному коммуникационному обмену методики мировых проектных офисов доступны всем государствам, что способствует их дальнейшему развитию, а также их адаптации применительно к национальным особенностям. Относительно специфики зарубежных моделей проектного управления следует отметить их высокую степень проработанности на всех этапах, высокую степень ресурсной и кадровой обеспеченности, эффективную поддержку государственного аппарата. Органы власти мировых государств имеют разную степень вовлеченности в процессы управления государственными проектами, от полного контроля и реализации в Китае, до делегирования полномочий неправительственным структурам и институтам развития в США.

Опыт применения проектного управления показывает, что сегодня происходит формирование многоуровневой системы публичного управления, что включает межведомственное взаимодействие внутри административной системы и взаимодействие с бизнес-сообществом [2].

Дополнительно следует отметить, что в XXI в. остро стоит проблема создания инновационной теории и практики государственного управления, формирования профессиональных управленцев новой генерации, способных мыслить и действовать системно и эффективно на опережение, принимать адекватные меры, умело использовать современные управленческие приемы [3]. В настоящее время осуществляются попытки найти наиболее оптимальный и совершенный вариант проектного подхода к профессиональной подготовке служащего, представляющего государство.

Важнейшим является обучение критическому и аналитическому мышлению и освоение знаний по социологии, психологии, этике, менеджменту и т.д. Поскольку современный представитель органов власти – это прежде всего организатор, воодушевляющий людей на инициативу, вполне естественно, что делается акцент на повышение качества высшего профессионального образования. Проектный подход означает пересмотр образовательной парадигмы, синтез традиционных и инновационных технологий в обучении.

Немаловажным для государственных служащих является умение общаться с людьми, учитывая особенности каждого представителя гражданского общества. Развитие управления проектами требует от государственных органов новой кадровой политики, обучающей людей с необходимыми знаниями и навыками. Очень часто умение управлять

человеческими ресурсами оказывается гораздо сложнее, чем материальными, производственными, финансовыми.

В процессе построения нового государства, в котором создаются новые органы управления, остро встает проблема недостаточной квалификации государственных служащих при внедрении современных систем управления, что обуславливает проблемность и затяжной период становления государства [4,5].

В этой связи у государства существует объективная необходимость разработки новых эффективных моделей и механизмов в системе государственного управления.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике особо остро стоит вопрос, связанный с повышением эффективности деятельности органов государственной власти. Становление государственности особо актуализирует проблему становления адекватной системы государственного управления, способствующей повышению эффективности деятельности органов власти. Поддержка государственной политики населением во многом зависит от авторитета власти. Модернизация деятельности органов государственной власти, изменение менталитета государственного служащего – важнейшие элементы повышения эффективности системы государственного управления.

В Донецкой Народной Республике уделяется большое внимание кадровой политике, играющей важную роль в развитии любого современного государства, поскольку именно от профессионализма и ответственности кадров на местах зависит жизнеспособность государства в целом. К сожалению, в последнее время, по ряду объективных причин, наблюдается одновременно и дефицит квалифицированных кадров, и безработица.

Исходя из анализа международного опыта, на современном этапе развития с целью повышения качества выполнения государственными органами их основных функций и задач, для удовлетворения потребностей рынка труда в квалифицированных, конкурентоспособных кадрах необходимо активное внедрение проектно-ориентированного подхода на всех этапах подготовки государственных служащих, начиная от высших учебных заведений и в течение всей карьеры на государственных должностях. Сегодня институт государственной службы и институт подготовки квалифицированных управленческих кадров находится на стадии становления и поиска эффективных методик.

Поскольку Донецкая Народная Республика – молодое государство, то вполне естественно, что на данном этапе отсутствует государственная политика и необходимая нормативная правовая база для внедрения проектно-ориентированного управления в профессиональной подготовке государственных служащих.

В Донецкой Народной Республике 15.01.2020 г. под № 91-ПНС был принят Закон «О государственной гражданской службе», вступивший в силу 16 мая 2020 г. Настоящим Законом определяются квалификационные требования для замещения вакантных должностей гражданской службы в соответствии с категориями и группами должностей гражданской службы к

уровню профессионального образования, стажу работы, направлению подготовки, знаниям и умениям, специальности; порядок поступления гражданина на гражданскую службу. Кроме того, отмечается важность профессионального развития гражданского служащего в течение всего периода прохождения им гражданской службы, указываются основные направления для участия служащего в мероприятиях по профессиональному развитию [6].

Анализ кадровой политики Донецкой Народной Республики, посвященный проблемам профессиональной подготовки государственных служащих, показывает, что к числу основных проблем можно отнести следующие: несовершенство и недоработанность законодательной базы в сфере государственной гражданской службы; низкий уровень внедрения и понятия сути проектно-ориентированного управления в органах государственной власти; отсутствие четкой взаимосвязи между образовательными организациями и органами государственной власти в выработке программ профессиональной подготовки; плохое материально-техническое обеспечение образовательных учреждений и всего образовательного процесса; недостаточное финансирование.

С целью решения имеющейся проблемы с дефицитом квалифицированных специалистов в 2019 г. в Донецкой Народной Республике был объявлен конкурс «Опора Донецкой Народной Республики», который проводился Общественным движением «Донецкая Республика» по поручению Главы Донецкой Народной Республики, Председателя Общественного движения «Донецкая Республика» Пушилина Д.В. при поддержке Администрации Главы ДНР.

Основной целью проводимого конкурса было выявление кадрового потенциала Республики, поиск активных и целеустремленных специалистов, потенциальных лидеров, способных занимать важные и ответственные должности. Как было заявлено, главные задачи «Опоры Донецкой Народной Республики»: анализ вакантных мест, изучение потребностей рынка труда; покрытие потребности в квалифицированных специалистах в органах государственной власти; создание базы кадрового резерва Донецкой Народной Республики; формирование позитивного общественного имиджа перспективных квалифицированных специалистов и др.

Итоги конкурса позволили сформировать список финалистов из 100 человек, которые были зачислены в кадровый резерв и направлены на стажировку в органы государственной власти, а также муниципальные и государственные предприятия [7].

Необходимо отметить, что в рамках указанного конкурса «Опора Донецкой Народной Республики», в администрацию г. Донецка были направлены на собеседование и трудоустройство за период с марта 2020 по апрель 2020 г. 32 конкурсанта. Помимо трудоустройства в администрации г. Донецка, им предлагались должности в районных администрациях в зависимости от имеющихся вакансий и образования.

Согласно представленным резюме, большинство конкурсантов имеют высшее инженерное (техническое) образование квалификации магистр (34,38%), далее идет экономическое образование (31,25%), на третьем месте –

юридическое образование (25%), самое незначительное количество направленных претендентов имеют гуманитарное образование (9,37%).

По итогам проведенной работы в Администрации г. Донецка было трудоустроено всего 2 кандидата. Остальные кандидаты трудоустроены не были по следующим причинам. Основная причина (40%) составляет неудовлетворенность кандидатов предлагаемой должностью. Многие из направленных уже трудоустроены и предлагаемая им в администрации г. Донецка должность ниже занимаемой, кроме того, даже среди молодых людей до 35 лет наблюдается тенденция получить сразу руководящую должность, не имея при этом соответствующего опыта работы.

Второе место заняли отказы по причине низкой заработной платы (25%), что акцентирует внимание на еще одной проблеме, такой как низкий уровень заработной платы, что естественно не может не сказываться на мотивации сотрудников в исполнении своих служебных обязанностей.

На третьем месте (20%) – отказы по иным причинам, среди которых можно выделить семейные обстоятельства, либо кандидат сам нашел себе подходящую работу. Наличие коронавирусных ограничений также внесли свой вклад и кандидаты не всегда имели доступ в здание из-за ограничительных мер.

Последнее место (15%) заняли отказы по причине отсутствия окончанного высшего образования кандидатов; один случай – кандидат имел экономическое образование, а имелось стремление работать в сфере культуры.

Анализируя современные тенденции развития государственного управления, необходимо кардинальным образом менять подход к профессиональной подготовке государственных служащих. Необходимо принять меры по подготовке и переподготовке, повышению квалификации управленческих кадров, назначать управленцев нового типа, обладающих творческим складом ума, стратегическим мышлением, умением работать с людьми, способных к инновационно-управленческой деятельности. Из сказанного очевидно, что руководители всех уровней должны иметь хорошую управленческую подготовку. Разработка и реализация новых приемов, средств и методов, технологий публичного управления, повсеместное освоение их гражданскими служащими, всеми управленцами, принятие и реализация комплекса нормативных правовых актов по проблемам государственной гражданской службы, в том числе государственной кадровой политики, являются важнейшими направлениями повышения эффективности системы государственного управления. Для достижения поставленных целей, способствующих совершенствованию проектно-ориентированного подхода в профессиональной подготовке государственных служащих в Донецкой Народной Республике, требуется создание организационно-правовых и материально-финансовых условий. На примере опыта передовых стран, в том числе Российской Федерации, можно предложить ряд следующих первоочередных мероприятий для реализации поставленных целей (табл. 1).

Таблица 1

Мероприятия по совершенствованию проектно-ориентированного подхода в профессиональной подготовке государственных служащих в ДНР

Мероприятие	Характеристика
Совершенствование нормативной правовой базы	разработка Концепции административной реформы в ДНР, в которой изложены основные направления развития, предписывается внедрение в органах исполнительной власти принципов и процедур управления по результатам; принятие Закона Донецкой Народной Республики «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в котором будут отражены основные понятия, термины, раскрывающие принципы, формы, методы реализации проектного подхода в органах государственной власти; внесение изменений и дополнений в существующие нормативные правовые акты, направленные на совершенствования механизмов проектного подхода в профессиональной подготовке государственных служащих, на создание условий для поддержки образовательного процесса в рамках проектного подхода.
Создание специального органа, ответственного за внедрение проектно-ориентированного управления	разработка методических рекомендации по управлению проектами, содержащих основные понятия, термины, определения, этапы, применяемые в проектной деятельности, основные подходы и принципы к организации, порядок внедрения проектного управления, типовые шаблоны и нормативные методические документы; утверждение плана мероприятий по внедрению проектно-ориентированного управления в органах государственной власти с указанием сроков и конкретных исполнителей, ответственных на всех этапах внедрения; разработка государственных программ, инвестиционных проектов, презентация и внедрение пилотных проектов, планируемых к реализации
Внедрение и использование специального программного продукта, информационной системы управления проектами	разработка специального стандарта, учитывающего специфику государственного управления ДНР; на основе стандарта разработка системы сертификации, аналогичная модели сертификации международной ассоциации IPMA, предназначенной для определения соответствия профессиональных знаний, опыта и навыков кандидатов установленным требованиям, предъявляемым к специалистам в области управления проектами; создание механизмов внедрения европейских норм и стандартов в законодательство, их адаптации путем принятия соответствующих законодательных актов, внесение дополнений и изменений в уже существующие.
Разработка системы мотивации участников проектной деятельности.	внесение изменения в Положение о премировании госслужащих, вовлеченных в проектную деятельность; определение дополнительных мер поощрения за активное участие, успешную реализацию проектов.

Пересмотр квалификационных требований к специалистам, работающим в сфере государственного управления	разработка требований и квалификационных уровней государственных служащих; формирование системы проверки соответствия компетенций квалификационным требованиям; переориентация на компетентностный подход в обучении в системе высшего образования по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»
Проведение обучения по проектной деятельности для руководителей с привлечением руководителей проектов из коммерческих структур, внедривших проектное управление	создание центра проектного управления, который организует обучение государственных служащих. Обязанностью центра является развитие комплекса образовательных программ, подготовка кадров и оценка соответствующих компетенций.

Для успешной реализации указанных мероприятий, необходимо их финансирование, как из республиканского бюджета, так с привлечением внебюджетных средств. Современный чиновник, занятый в проектной деятельности, должен не только обладать необходимыми компетенциями, но и подтверждать свою квалификацию, а это значит, что перед ними стоит задача не только участвовать в проектной деятельности, но и одновременно этому учиться. Для оценки соответствия требуемых компетенций исполнения функций проектного управления все участники проектной деятельности должны пройти аттестацию на предмет наличия компетенций проектного управления.

Как показывает опыт передовых стран, идеальной и результативной модели государственного управления не существует. Разработанные на основе практики западных стран теории государственного управления не могут внедряться без учета особенностей базы внедрения, следовательно, не все они могут соответствовать особенностям нашего региона и нужно искать наиболее оптимальный вариант для использования в Донецкой Народной Республике.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). В статье рассмотрены особенности становления государственности в регионах с особым статусом, современные тенденции и направления государственного управления в мировых странах, проанализированы проблемы молодой государственности Донецкой Народной Республики как региона с особым статусом, определены стратегические направления в области улучшения профессиональных компетенций государственных служащих Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Слычук В.В. Эффективность деятельности органов государственной власти в контексте социально-политической трансформации российского общества. автореф... дис. кан. полит. наук : 23.00.02: – Саратов, 2005. - 26 с.

2. Мирошниченко И.В. Проектное управление в государственном секторе: зарубежный опыт и российская практика // И.В. Мирошниченко, Л.А. Шпиро. Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения. 2019. - №3. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/proektnoe-upravlenie-v-gosudarstvennom-sektore-zarubezhnyy-opyt-i-rossiyskaya-praktika>.

3. Гриднев В.П. Повышение эффективности государственного управления в условиях динамического развития России. Управленческое консультирование № 8. – 2015.

4. Котов Е.В. Государственное управление: эволюция и перспективы в условиях становления государственности. ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Менеджер. - № 3 (93). – 2020.

5. Братковский М.Л. Компетентностный подход к профессиональной подготовке государственных служащих / М.Л. Братковский// Сборник научных работ. Серии «Государственное управление». Вып. 2: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – С. 9-15.

6. Закон Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gisnra-dnr.ru/nra/0002-91-iihc-2020_01_15/. – Загл. с экрана.

7. Информация о конкурсе «Опора Донецкой Народной Республики». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.oporadnr.ru. – Загл. с экрана.

8. Гвоздев В.А. Зарубежный опыт подготовки кадров для государственной службы. Вестник Чувашицкого университета. - № 2. – 2019. – С. 29-34.

9. Жаболенко М.В., Терещенко Я.В. О стратегических направлениях в области принятия управленческих решений в условиях развития государственности ДНР. Актуальные вопросы экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты АДИ ГОУВПО «ДонНТУ».

УДК 331.108.2:352

DOI

ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ВОЛКОВА Л.Н.,

к.юр.н., доцент

**Министерство образования и науки Донецкой
Народной Республики;**

ВОЛОЧКО А. С.,

Аспирант

**ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**